

«ПРИРОДНА» СКЛАДОВА АРХІТЕКТУРИ СУЧАСНИХ АЕРОПОРТІВ

Актуальність проблеми. Останні кілька десятиліть архітектура розвивалась лише у ключі техногенного напрямку, перетворюючи усе живе у бетон. Саме це захоплення і стало передумовою виникнення нової складової сучасної архітектури, покликаної додати природності та квітучості сучасним спорудам.

Стан розробки проблеми в науці і практиці. Перенасичення техногенними елементами, новий виток у розумінні сучасної архітектури, яка поєднує природу до металу, бетону і технологій взагалі, поклали основу у створення об'єктів архітектури з природними ознаками. Саме такі об'єкти останнім часом почали з'являтися й в архітектурі аеропортів, які, у більшості випадків, являють собою ворота до бетонних джунглів (населених міст). Серед перших – будівля аеродромно-диспетчерської вежі (АДВ) в найбільшому комерційному аеропорту Австралії, побудована в 1996 р. (рис. 1, а). Форма вежі унікальна: дивлячись на неї, одразу виникає асоціація з квіткою, яка тільки-но розпустила свої пелюстки до сонця, але ще важко огорнена листочками. Будівля не просто схожа за обрисом на природну представницю флори, але і побудована 20 років тому з дотриманням надвисоких екологічних стандартів. Вона і сьогодні може конкурувати з аналогічними об'єктами у категорії не лише унікальності, але й енергоефективності.

Ще один цікавий приклад, коли аеропортобудування Грузії не відстає від сучасного тренду: аеропорт в Кутаїсі, новий пасажирський термінал якого - один з перших в Грузії «зелених» об'єктів. Архітектурна домінанта споруди - АДВ висотою 55 м і загальною площею, включаючи офіси, – 1750 кв.м (рис.1, б). Вона унікальна за своїм дизайном і нагадує бутон квітки. «Квітка» ще не відкрилась, але вже всіма силами тягнеться до сонечка. Ця АДВ побудована з урахуванням сучасних новітніх технологій, обладнана екологічними системами опалення, освітлення і кондиціонування. Наприклад, передбачена можливість використання дахових сонячних панелей; залучення енергії гарячих природних джерел для опалення приміщень тощо. Це дозволило створити більш комфортні умови праці. Планувальні рішення будівлі АДВ передбачають робочі місця для 4-8 диспетчерів, забезпечують огляд території аеродрому (360 градусів), а також залучення максимальної кількості денного світла до внутрішніх приміщень (у відповідності до технологічних норм виробничих процесів).

Не менш цікавим є досвід Туреччини, яка будує не лише надзвичайно технологічну та природну за обрисом АДВ, але і створює новий символ міста, покликаний відродити історію і нагадати велич держави в цілому (рис.1, в). Висота споруди, яка виконана у вигляді тюльпана, складає 96 м. Дизайн АДВ

поєднує в собі не тільки сучасні технології. Обрис тюльпана – поєднання різноманіття турецької культури, динамізму і романтики. Здавна саме ця квітка вважалася символом династії османів і Туреччини в цілому.

а

б

в

Рис.1 Будівлі аеродромно-диспетчерських веж в аеропортах:

а – Sydney (Kingsford Smith) Airport, Австралія;

б – Кутаїсі, Грузія;

в – Istanbul Grand Airport, Турція

Висновки дослідження. Сучасна тенденція більш екологічного ставлення до забудови не могла не вплинути й на сучасну архітектуру аеропортів. Саме тому світова практика аеропортобудування вже налічує декілька прикладів споруд, «природні» обриси яких разом з енергоефективними інженерними рішеннями створюють сприятливі умови перебування не тільки на території аеропортів, але й на значній відстані від них.

Список використаних джерел

1. Агєєва Г. М. Об'єкти спеціального призначення – висотні акценти архітектури аеропортів // Промислове будівництво та інженерні споруди. - 2016. - №3. - С.20-24.

2. Кузнецов П. Новый символ Стамбула в виде тюльпана [Електрон. ресурс]. - Режим доступ: http://architime.ru/news/aecom/istanbul_grand_airport.htm